

NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR

*Andijon davlat pedagogika institute
Logopediya yo'nalishi 1-bosqich
102-guruh talabasi Komilova Mohinur Xasanboy qizi
Ilmiy raxbar; assistent o'qituvchisi Axmedova Vazira Tursunboyevna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233600>

Annotatsiya; Ushbu maqolada markaziy va periferik nutq a'zolari, ovoz, nafas, artikulyatsion bo'lim, tutilib gapirish, qobiq osti yadrolari, nutq xosil bo'lish jarayonida ishtirok etuvchi markazlar, Broko, Vernike, orqa miya to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar; psixologiya, lingvistik, (tilshunoslik) fiziologiya, psixolingvistik va logopediya, patologiya, tallaffuz.

Kirish

Nutq kishi faoliyat turi, til vositalari so'z, so'z birikmalari, gap asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o'zaro aloqa va xabar almashinuvi, o'z fikrini his-hayajon bilan bayon etish vositasi hisoblanadi. Nutq a'zolar o'z navbatida ikkiga markaziy va periferik bo'limga ajraladi. Markaziy qismlarga

- 1) Nutq harakat analizatori
- 2) Nutq ko'ruv analizatori
- 3) Nutq eshituv analizatori

Bular, chap (chapaqaylarda o'ng) yarim sharning peshona, chakka, ensa qismlarida joylashgan. Bosh miya qobig'ining bu qismlari nutq faoliyatida aktiv ishtirok etadi. Nutq harakat analizatori bosh miya qobig'ining chap peshona qismida joylashgan bo'lib Broko markazi deb ataladi. Bu qism og'zaki nutqning paydo bo'lishida qatnashadi. Nutq eshituv analizatori bosh miya qobig'ining chap peshona qismida joylashgan bo'lib Vernike markazi deb ataladi. Bu qismda begona nutqni qabul qilish jarayoni ro'y beradi. Nutqni tushunishda bosh miya qobig'ining orqa bo'lagi katta ro'l o'ynaydi, bu bosh miyaning ko'ruv markazi hisoblanib yozma nutqni o'zlashtirish uchun xizmat qiladi. Qobiq osti yadrolari nutqning sur'ati va ifodaliligini boshqaradi. Periferik nutq apparatining hamma a'zolari bosh miya nervlari bilan taminlangan ular

- 1) Nafas bo'limi
- 2) Ovoz bo'limi
- 3) Artikulyatsion bo'lim kiradi

Nafas bo'limiga ko'krak qafasi, bronxlar, traxeya kiradi. Ovoz bo'limi nafas olishda ovoz boylamlari tebranishining amplitudasiga bog'liq. O'pka ko'proq havo bilan to'lganda va katta tezlikda baland ovoz chiqadi. Artikulyatsion bo'lim, artikulyatsion bo'limining asosiy a'zosi tildir chunki u hamma unli va undosh tovushlarni hosil bo'lishida qatnashgadi. Tovushlarning balandligi va aniqligi rezanatorlar yordamida hosil bo'ladi. Rezanator halqum, og'iz, burun boshlig'idan iborat bu boshliqlar tovushning talaffuz etishga imkon beradi.

Endi biz bu markazlarning yaxshi bilsak bolada nutqiy kamchilik qay darajada buzulganligini bilib olishimiz mumkin. Demak nutq faoliyati aloqa o'rnatish vositasidir. Tilni o'rganuvchi fanlarga psixologiya, lingvistik, (tilshunoslik), fiziologiya, psixolingvistik va logopediya kiradi. Bularndan logopediya nutqdagi kamchiliklarni o'rganish bartaraf etish bilan birga, uning oldini olish usullari bilan shug'ullanuvchi fandır. Bazan nutqda turli xil buzulish va kamchiliklar uchraydi. Nutq buzulishining eng murakkab va ko'p uchraydigan ko'rinishlaridan biri tutilib gapirishdir. Bu nutqda ayrim bo'g'in va tovushlarning qayta-qayta takrorlanishi yoki to'xtalib qolishi natijasida sodir bo'ladi. Toxtalib gapirish esa kishining boshqalar bilan erkin so'zlashishiga xalaqit beradi. Nutqida shunday kamchiligi bo'lgan kishilar ba'zan o'z xolatini bilintirmaslikka yoki uni o'zicha yo'qotishga urunadi. Lekin bu narsa foydadan ko'ra ko'proq zarar

keltiradi. Bunday kishilar ko'pincha gapirishdan cho'chish, o'z kamchiligini berkitish bilan yashaydi.

Ho'sh tutilib gapirish qanday ro'y beradi? Bu hodisa nafas olish, tovush va artikulyatsion bo'limlarda pay tortishishining natijasida sodir bo'ladi. Tovush bo'limida pay tortishganida tovush paychalari bir-biriga mahkam yopishganda, tovush uzulib qoladi. Agar paychalar o'z vaqtida bir-biridan ajralmasa, tovush to'xtalib –to'xtalib chiqadi. Bordiyu ular bir biriga tegmay qolsa, kishi shivirlab gapiradi. Artikulyatsiya bo'limidagi pay tortishishi ko'proq til va lab muskullariga taqaladi. Nafas bo'limidagi pay tortishlar natijasida nafas chiqarish jarayoni nafas olishdan ustun kelib, chiqarilgan nafas talaffuz etish uchun yetishmaydi. Tutilib gapirishning og'ir shaklida pay tortishishi yuz va tana muskullariga xam tarqaladi. Bunda beixtiyor ko'z olaytirish, boshni orqaga tashlash xolati xam kuzatilinadi.

Aslida pay tortishishi ikki xil bo'ladi; klonik va tonik pay tortish. Klonik pay tortishish vaqtida tovush yoki bo'g'in, so'z bir necha marta takrorlanadi. Tonik pay tortishish vaqtida so'z boshida to'xtalish ro'y beradi. To'xtalish gap o'rtasida, oxirida yoki ayrim undosh tovushlarni (x, p, k, t) talaffuz etishda xam ro'y beradi.

Tutilib gapirishga qattiq, turli yuqumli kasalliklar, noto'g'ri tarbiya va jismoniy zaiflik, irsiyat moilligi xam malum darajada sabab bo'ladi. Tutilib gapirish nevroz asab kasalliklarining alohida shakli hisoblanib, uni turli xil dori-darmon pedagogic psixoterapevtik vosita va tadbirlar kompleksi yordamida davolash mumkun. Logopedik tadbirlarning vazifasi muntazam o'tkaziladigan mashg'ulotlar yordamida tutilib gapiruvchi nutqning to'g'ri, tekis, ravon, ifodali chiqishiga erishish maqsadida uni xaddan ziyod urinishlardan extiyot qilish, talaffuzdagi kamchiliklarni bartaraf etib, to'g'ri artikulyatsiyani tarbiyalashdan iborat.

Virach-psihator tutilib gapiruvchiga dori-darmon, fizioterapiya va psixoterapevtik davo tadbirlari buyuradi. Logoped esa, o'z navbatida, kasallikning umumiy tarixiga oid malumotlar, nutq jarayonida tutilib gapirishni aniqlash, nutqning mazmuni va fikriy mohiyatini belgilash masalalari bo'yicha bemorni sinchiklab tekshiradi. Bemorni tekshirganda u tarbiyalangan va hozir yashayotgan muhit va sharoit, maktabda o'qituvchilar va o'quvchilar bilan, ishda esa hamkasblari bilan munosabati, ommaviy ishlarda qatnashishi, kasallikning rivojlanishiga sabab bo'luvchi alohida omillar, ruxiy xastalik, tutilib gapirish o'qishda, kasb tanlashda, oila qurishga xalaqit beradimi, yoqmi kabi qator masalalarga alohida etibor beriladi. Bundan tashqari logoped bemorning fikirlash va aqliy rivojlanish darajasini, o'z-o'ziga munosabati jo'shqinlik va xarakter xususiyatlari, xis-tuyg'u, irodaviy xolatlar kabi turli-tuman xolat va omillarni to'g'ri aniqlashga alohida etibor beradi. Keyin esa logoped tutilib gapiruvchilarni hutq ustida ishlashning formalari bilan tanishtiradi. Bunday formalar, odatda izchil ravishda oddiydan murakkabga tomon boradi. Tutilib gapiruvchilar bilan ishlash uch bosqichdan iborat.

Birinchi bosqich mashg'ulotlari artikulyatsion va nafas olish mashg'ulotlaridan, sanoq, jumllarini o'qish, qisqa she'rlarni yodlash, savollarga javob berish, oddiy oddiy habarlar kabi mashqlardan iborat bo'ladi. Bu bosqichda asosan nafas va tovush ustida ish olib boriladi. Bu mashg'ulotlar unli tovushlar ishtirok etgan jummalarni talaffuz qilish mashqlaridan boshlanadi. Sanoq mashqlaridan masalan, to'g'ri teskari sanash mashqlari o'tiladi. Bunda bir nafas chiqarishda ikki sonly raqamlarni sanash va ko'p sonly boshqa sanoq variantlari mashq qilinadi.

Ikkinchi bosqichda ham dastlab birinchi bosqichda o'tgan jami mashq turlari qaytariladi. Bunda savol-javob mashqlari ancha murakkablashtiriladi. Yangidan esa tekstlarni yodlashni o'rganish, ovoz chiqarib o'qish o'qigan tekstarini so'zlab berish 'o'tilgan temani mustaqil bayon etish, so'zlashuv nutqi bo'yicha praktika o'tkazish kabi nutqning yangi formalari mashq qilish ustida mashg'ulotlar otadi. Bu bosqichda tutilib gapiruvchilar o'z nutqlari ustida izchil ish olib boradi. Bunda eng asosiy narsa og'zaki nutqda ancha murakkab mazmundi ifoda etishni egallashdir.

Uchinchi bosqich yakunlovchi hisoblanadi. Bu vaqtga kelib bemorlar yetarli darajada to'g'ri nutq ko'nik, alarini xosil qilgan bo'ladi. Uchinchi bosqich mashg'ulotlarida nutq tushunchalarin turmushga tadbiq etish amalga oshiriladi. Mashg'ulotlarda kichik hajmli dakladlar, miyani teskari dramalashtirish va yakunlovchi konfrensiyada bemorlar o'z ishlari xaqida

sozlashib beradilar. Shu borada teksni dramalashtirish alohida o'rin tutadi. Bu qiziqarli nutq turi uchun o'zbek avtorlarining kichik pyesalari, intermediyalari tanlab olinadi.

Xulosa; Tutilib gapiruvchilar logopedik davolash kursini o'taganlaridan keyin xam o'z nutqlarini yanada yanada rivojlantirish va aniqlashtirish ustida mustaqil ravishta muntazam shug'ullanib borishlari kerak. Bunday mashqlar albatta logoped ko'rsarmasi bo'yicha amalga oshirilishi zarur.

Tavsiya etilgan qo'llanma tutilib gapiruvchilarning nutqini to'g'rilashda logopedik mashg'ulotlar uchun mo'ljallangan. Undan logoped ish jarayonida yordamchi metodik qo'llanma sifatida, tutilib gapiruvchilarning esa mustaqil mashg'ulotlarda foydalanishlari mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. L. Mo'minova, tutilib gapiruvchi o'smirlar uchun qo'llanma Toshkent -1980
2. A.K. Shamshetova, R.N. Meliboyeva I.O. Xaydarov, Umumiy psixalogiya o'quv qo'llanmasi 2018
3. B.M. Umarov, Psixalogiya. darslik 2016